

SUG'URTANING IQTISODIY MAZMUNI VA UNING IJTIMOIIY-MOLIYAVIY TIZIMDAGI FUNKSIONAL AHAMIYATI

Bobonazarov Yunus Yusufovich,

Samarqand shahar obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i,
erkin tadqiqotchi.

Annotatsiya: Ushbu maqolada sug'urtaning iqtisodiy mohiyati, uning ijtimoiy va moliyaviy xizmatlar tizimidagi tutgan o'rni, shuningdek, jamiyat va iqtisodiyot barqarorligiga ta'siri tahlil qilingan. Sug'urta tizimi bozor iqtisodiyoti sharoitida xavflarni boshqarish, aholining moliyaviy himoyasini ta'minlash va iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlash vositasi sifatida muhim ahamiyat kasb etadi. Maqolada sug'urtaning ijtimoiy-moliyaviy funksiyalari, uning investitsion va qayta taqsimlash roli, shuningdek, xalqaro tajriba asosida O'zbekistonda sug'urta xizmatlarini rivojlantirish istiqbollari yoritilgan.

Kalit so'zlar: sug'urta, ijtimoiy-moliyaviy xizmatlar, xavf boshqaruvi, moliyaviy barqarorlik, iqtisodiy himoya, investitsiya faoliyati, qayta taqsimlash.

Аннотация: В данной статье рассмотрена экономическая сущность страхования, его место в системе социально-финансовых услуг, а также влияние на стабильность общества и экономики. Страховая система играет важную роль в условиях рыночной экономики как инструмент управления рисками, обеспечения финансовой защиты населения и укрепления экономической стабильности. В статье освещены социально-финансовые функции страхования, его инвестиционная и перераспределительная роль, а также перспективы развития страховых услуг в Узбекистане на основе международного опыта.

Ключевые слова: страхование, социально-финансовые услуги, управление рисками, финансовая стабильность, экономическая защита, инвестиционная деятельность, перераспределение.

Abstract: This article analyzes the economic essence of insurance, its role in the system of social and financial services, and its impact on the stability of society and the economy. The insurance system is of great importance in a market economy as a tool for risk management, providing financial protection for the population, and strengthening economic stability. The article highlights the socio-financial functions of insurance, its investment and redistributive roles, as well as the prospects for the development of insurance services in Uzbekistan based on international experience.

Keywords: insurance, social-financial services, risk management, financial stability, economic protection, investment activity, redistribution.

Dunyoda yuz berayotgan globallashuv jarayonida zamonaviy bozor infratuzilmasining ajralmas qismi hisoblangan sug'urta bilan bog'liq ijtimoiy munosabatlarni tartibga solib turuvchi xalqaro ahamiyatga ega bo'lgan qoidalarni izchil rivojlantirish hamda ular asosida davlatlarning milliy qonunchiligini takomillashtirib borish bugungi kun davr talabiga aylanmoqda. Shveysariyaning "Swiss Re" instituti ma'lumotlariga ko'ra, "2022-yilda dunyo bo'yicha sug'urta mukofotlari hajmi 7 trln dollarni tashkil etib, 2021-yilga nisbatan sug'urta mukofotlari 3.9 foizga oshgan. Shuningdek, 2021-yilda sug'urta bozorlaridagi mukofot pullari: Xitoyda 6.3, AQShda 1.7, G'arbiy Yevropada 2.8 foizga, rivojlanayotgan davlatlarning sug'urta bozorlarida esa 5.6 foizga oshgan"¹. Ushbu ko'rsatgichlar sug'urta sohasini tartibga solib turuvchi xalqaro qoidalarni, sug'urta bozori professional ishtirokchilarining maqomini huquqiy tartibga solish milliy konstruksiyalarini, shu jumladan harbiy xizmatchilarning davlat majburiy sug'urtasi tizimi huquqiy asoslarini takomillashtirish zarurati mavjudligidan dalolat beradi.

Jahon miqyosida harbiy xizmatchilarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, ularning samarali faoliyat ko'rsatishlari uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish, huquq va

¹https://www.uza.uz/ru/posts/uzinsurance-har-bir-mizhoz-muhim-uning-manfaatlar-ustuvor_308098?q=%2Fposts%2Fuzinsurance-har-bir-mizhoz-muhim-uning-manfaatlar-ustuvor_308098

manfaatlarini himoya qilish masalalariga oid tadqiqotlar olib borilmoqda. Ularda davlat majburiy sug'urta institutini rivojlantirish istiqbollari tadqiq etish, davlat xizmatchilari, shu jumladan harbiy xizmatchilarning davlat majburiy sug'urtasi tizimining huquqiy asoslarini takomillashtirish, davlat majburiy sug'urtaga oid xalqaro normalarni milliy qonunchilikka implementatsiya qilish bilan bog'liq muammolarning yechimini topish yo'nalishlarida ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borish tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Respublikamizda milliy iqtisodiyotini rivojlantirish sharoitida sug'urta bozori professional ishtirokchilarining o'рни va maqomini oshirishga alohida e'tibor qaratilib, qator maqsadli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. **“Aholiga ko'rsatilayotgan tibbiy xizmat sifatini oshirish, byudjet mablag'laridan samarali foydalanish, tibbiy xizmatlarni markazlashtirish va aholini tibbiy sug'urtalash amaliyotini joriy qilish”²** mamlakatda nafaqat iqtisodiyotni, balki aholini ijtimoiy rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilandi. Binobarin, ushbu ustuvor vazifalarga erishishga hamda harbiy xizmatchilar davlat majburiy sug'urtasi tizimining huquqiy asoslarini takomillashtirishga qaratilgan ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalarni ishlab chiqish davr talabi bo'lib, bu davlat majburiy sug'urtasining o'ziga xos xususiyatlarini, harbiy xizmatchilarning davlat majburiy sug'urtasini tashkil etish masalalarini tadqiq etishni taqozo etmoqda.

Xorijlik olimlardan J.Sloman, M.Sutgliflar³ sug'urtaning yuzaga kelish asoslari hamda vazifalarini, L. Jyullio de la Morander⁴ sug'urtaga oid qonunlarni takomillashtirish masalalarini, J.Devid Kyummins va Bertrand Venard⁵ xalqaro sug'urta bozorining o'sish darajalarini, Milleti, J.Mishel, Shiv Kumar, J.Omar,

² O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida”gi PF-60-son Farmoni // Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 29.01.2022-y., 06/22/60/0082-son, 18.03.2022-y., 06/22/89/0227-son, 21.04.2022 y., 06/22/113/0330-son.

³ John Sloman, Mark Sutcliffe. Economics for Business – Harlow., 2001. page 111.

⁴ Жюллио де ла Морандьер Л. Гражданское право Франции. Т.3. –М., 1961. – С.338.

⁵ J.David Cummins and Bertrand Venard. Handbook of international insurance. – 2007. page. 320.

Chaudxari, M.Jekyulayn, Kiting va I.Stevinlar⁶ hayotni sug'urta qilish sohalarini o'rganganlar.

MDHga a'zo davlatlarda sug'urta faoliyatining vujudga kelishi, uning o'ziga xos xususiyatlari, shuningdek sug'urta shartnomalari bilan bog'liq masalalar M.И.Брагинский, А.А.Гвозденко, В.П.Галаганов, Э.Ф.Дюжиков, В.В.Шахов, К.Е.Турбиное, И.Т.Балабанов, А.И.Балабанов, Э.Г.Решетникова, В. Д.Маркова, В.Д.Цитата, А.П.Архипов, В.Б.Гомеллуа, Д.С.Туленты, М.О.Шишханов, В.К.Рейхер, В.И.Серебровский, М.Я.Шиминова, С.В.Поленина, Н.В.Силченко, В. Б.Гомеллуа, Д.В.Чухвичев, В.В.Витруанский, И.В.Амирханова, В.С.Белых, А.И.Яфаев, Р.Беленков, В.Т.Смирнов, Р.Тузова, В.Г.Стрекозова, Э.В.Алексеева, И.Н.Жук kabi olimlar tomonidan o'rganilgan⁷.

⁶ Millette, Michael J, Shiv Kumar, Omar J, Chaudhary, Jacqueline M. Keating and Steven I. Schreiber, 2002, "Securitization of life Business" Morton Lane, ed., Alternative Risk Strategies (London: Risk books), pp. 395-426.

⁷ Брагинский М.И. Договор страхования. – М.: Статут, 2000. – 174 с.; Гвозденко А.А. Страхование: Учеб. – М.: ТК Велби, изд-во Проспект, 2006. – 464 с.; Галаганов В.П. Страхование право: учеб для студ. проф. Учеб. Заведений /Владимир Петрович Галаганов. – М.: Издательский центр "Академия", 2006. – 272 с.; Дюжиков Е.Ф. Страхование: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА – М, 2005. – 312 с.; Шахов В.В. Страхование: Учебник для вузов. – М.: Страховой полис, ЮНИТИ, 1997. – 311 с.; Турбинов К.Е. Теория и практика страхования. Учебное пособие – М.: Анкил, 2003.– с. 704.; Балабанов И.Т. Страхование. – Санкт-Петербург, 2002 г. – С. 7.; Решетникова Е. Г. Сфера услуг: планирование, проблемы, перспективы. – Саратов, 1998.– С. 64.; Маркова В. Д. Маркетинг услуг. – М., 1996. – С. 8.; Архипов А.П. Страхование. – Москва, 2006 г. – С. 252.; Гомелля В.Б. Страхование. – Москва, 2006 г. – С. 252.; Туленты Д.С. Страхование. – Москва, 2006 г. – С. 252.; Шишханов М.О. Управленческий консалтинг. – М.: Анкил, 2006 г. – С. 18.; Рейхер В.К. Общественно-исторические типы страхования. – М., 1947. – С.40.; Серебровский В.И. Избранные труды по наследственному и страховому праву. – М.: Статут, 1999. – С. 280.; Шиминова М.Я. Страхование: история, действующее законодательство, перспективы. – М.: Наука, 1989. – С.8.; Поленина С.В., Сильченко Н.В. Научные основы типологии нормативно-правовых актов. – М.: 1987. – С. 94-95.; Сильченко Н.В. Научные основы типологии нормативно-правовых актов. – М.: 1987. – С. 94-95.; Гомелля В.Б. Основы страхового дела — М: СОМИНТЭК, г.1998.; Чухвичев Д.В. Законодательная техника. – М.: "Закон и право", 2006. – С. 220-223.; Витрянский В.В. Договорное право. Договоры о выполнении работ и оказание услуг. – М.: "Статут", 2002. – С. 572.; Амирханова И.В. Гражданско-правовое обеспечение развития предпринимательства в Республике Казахстан. – Алматы.: Қазақ университеті, 2003. – 369 с.; Белых В.С. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в России: монография. – Москва.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. – 432 с.; Яфаев А.И. Обязательства из причинения вреда. Гражданское и торговое право капиталистических государств. – Москва, 1993. – С.429.; Беленков Р. Гражданское право. – Москва, 1999.–Ч.2. –С.138-140.; Смирнов В.Т. Общее учение о деликтных обязательствах в советском гражданском праве. – Ленинград: ЛГУ, 1983. – С. 30-31.; Тузова Р. Договор страхования // Российская юстиция, № 12, 2001

O'zbekistonda sug'urta xizmatini ko'rsatish bilan bog'liq masalalarning muayyan jihatlariga I.B.Zokirov, B.I.Ibratov, O.Oqyulov, H.R.Rahmonqulov, M.H.Rahmonqulov, Sh.N.Ro'zinazarov, R.J.Ro'ziev, F.Sayfullaev, N.S.Narmatov, X.I.Boev, Q.M.Qo'ldoshev, A.U.Ergashev, M.N.Boltaev, Sh.A.Ismoilov, N.Egamberdieva, M.A.Usmanova, A.Tohirov, Sh.Shoraxmedov kabi huquqshunos olimlarning ishlarida e'tibor qaratilgan⁸. Bundan tashqari, sug'urta sohasi bilan bog'liq muammolarni M.A.Aminjanova "Bozor iqtisodiyoti sharoitida sug'urta xizmatlari ko'rsatishning fuqarolik-huquqiy muammolari", N.N.Abdullaeva "Правовое регулирование страховой ответственности", L.G'.Ergasheva "Совершенствование использования маркетинга в развитии имущественного

г. - С. 36; Стрекозова В.Г., Кудашкина А.В. Военное право: Учебник. Серия "Право в Вооруженных Силах — Консультант". — М.: "За права военнослужащих", 2004. — Вып. 45. - 162 с.; Алексеева Е.В. Развитие обязательного страхования в современных условиях: Автореферат дисс. канд. эконом. наук. — Оренбург: 2008. — С. 5.; Жук И.Н. Автомобильное страхование — М.: Анкил, 2001.

⁸O'zbekiston Respublikasining fuqarolik huquqi. Maxsus qism. / H. R. Rahmonqulov, I.B.Zokirovlarning umumiy tahriri ostida. — T., 1999. — B. 349.; Azizov X. Xususiy mulk huquqining rivojlanishi // Huquq — Pravo. — 1998. — № 1. — B. 76.; Zokirov I. B. O'zbekiston Respublikasining fuqarolik huquqi. Umumiy qism. — T., 1996. — B. 53-54, 162, 242, 281, 290; Ibratov B. Служба быта и права потребителя. — T., 1992. — С. 35-40; Ibratov B. Tadbirkorlikning kelib chiqishi va rivojlanishining huquqiy asoslari // Xo'jalik va huquq. — 2001. — № 8. — B. 40; Oqyulov O. Fuqarolik-huquqiy javobgarlikni qo'llash asoslari // Mustaqil O'zbekiston: huquq fanlarining dolzarb muammolari. — T., 1999. — № 6. — B. 75-76; Rahmonqulov H. R. O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining birinchi qismiga umumiy tavsif va sharhlar. — T., 1997. — B. 160-161, 163, 480, 495; Raхmonқulov M. X. Гражданско-правовой договор, проблемы свободы и необходимости в условиях переходной экономики // Право и рынок: Теоретические проблемы развития. — T., 1994. — С. 35, 134-38; Ro'ziev R. Xo'jalik shartnomasi tushunchasi va mazmuni // Xo'jalik va huquq. — № 4. — 1999. — B. 15; Narmatov N.S. Xizmat ko'rsatish sohasida tadbirkorlik faoliyatini fuqaroviy-huquqiy tartibga solish muammolari / Mas'ul muharrir: H.Rahmonqulov. — Toshkent: «PRINT-EKSPRESS SERVIS», 2009 y. — B.106.; Boev X.I., Qo'ldoshev Q.M. Sug'urta tizimini shakllantirishning huquqiy va iqtisodiy omillari // Huquq — Pravo — Law, 2002 yil, — № 1. — B.41.; Ergashev A.U. Transport vositalari egalari fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urta shartnomasi. —Toshkent: Falsafa va huquq instituti, 2011. — 224 b.; Boltaev M.N. Tibbiy sug'urta shartnomasini fuqarolik-huquqiy tartibga solish masalalari. Yurid.fan.nomz.dis....Avtoref.-Toshkent: 2011.-26 b. "O'zbekiston Respublikasida tibbiy sug'urta faoliyatini fuqarolik-huquqiy tartibga solishni takomillashtirish masalalari" yur.fanlar doktori (DSc) dissertatsiyasiAvtoref.-Toshkent: 2022.; Ismoilov Sh.A. Xodimning etkazgan zarari uchun ish beruvchi javobgarligining fuqarolik-huquqiy muammolari. Yurid. fan. nomz.diss.-Toshkent: 2008.-116 b.; Egamberdieva N.H. Fuqarolik-huquqiy javobgarlikning asoslari va shakllari. —Toshkent: TDYul, 2007. -36 b.; Usmanova M.A., O'zbekistonda ijtimoiy himoya: fuqarolik-huquqiy jihatlar. — T., TDYul, 2005. — 134 b.; Tohirov A. Sug'urta bozori: shakllanishi va rivojlanishi // Jamiyat va boshqaruv, 2005 yil, — № 1. — B. 34.; Shoraxmetov Sh. Xo'jalik protsessida boshqa shaxslarning qonuniy huquq va manfaatlarini himoya qiluvchi shaxslar // Xo'jalik va huquq. — 2001. — № 5. — B. 40.

страхованиуа в Узбекистане” va A.A.Yadgarov “Bozor iqtisodiyoti sharoitida qishloq xo‘jaligida sug‘urta mexanizmini takomillashtirish”, Sh.M.Gaziev “Milliy gvardiya harbiy xizmatchilari ijtimoiy-huquqiy himoyasini takomillashtirish” mavzularidagi tadqiqot ishlarida muayyan yo‘nalishlar bo‘yicha tadqiq etishgan⁹.

Mamlakatimizda bosqichma-bosqich amalga oshirilayotgan keng ko‘lamli islohotlar natijasida xizmat ko‘rsatish turlari, shu jumladan sug‘urta xizmati ko‘rsatish madaniyati moliyaviy xizmatlar ko‘rsatishda yuqori bosqichga ko‘tarilmoqda. Shu o‘rinda, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ta‘biri bilan aytganda, “kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash”¹⁰ dolzarb vazifalardan biri bo‘lib, bunda sug‘urta xizmati ko‘rsatish sohasini rivojlantirish ham muhim ahamiyat kasb etadi. Zero, “biznesning muvaffaqiyati bozor iqtisodiyoti institutlari, xususan, yuksak professional darajadagi mustaqil auditni, sug‘urtaning zamonaviy shakllarini va moliyaviy xizmatlarning boshqa turlarini keng rivojlantirishga bevosita bog‘liq”¹¹.

⁹Yadgarov A.A. Bozor iqtisodiyoti sharoitida qishloq xo‘jaligida sug‘urta mexanizmini takomillashtirish: iqtisod fanlar nomzodi ... dis. Avtoref. – T., 2006.; Эргашева Л.Ф. Совершенствование использования маркетинга в развитии имущественного страхования в Узбекистане. Автореф. дис. ... канд. экон. наук. – Т., 2000.; Aminjonova M.A. Bozor iqtisodiyoti sharoitida sug‘urta xizmati ko‘rsatishning fuqarolik huquqiy muammolari: yurid. fan. nomz. ... dis. avtoref. – T., 2004.; Абдуллаева Н.Н. Правовое регулирование страхования ответственности. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Т., 2006. GaziyeV Sh.M. Milliy gvardiya harbiy xizmatchilari ijtimoiy-huquqiy himoyasini takomillashtirish” Avtoref. dis. ... dok. yurid. nauk. – T. 2022.

¹⁰ Mirziyoyev Sh. Xalqqa xizmat qilish, odamlarning manfaatlarini ta‘minlash – rahbarlar faoliyatining asosiy mezonidir // Xalq so‘zi, 2017-yil 13-aprel. – № 73. – B. 1.

¹¹ Karimov I.A. Jamiyatimizni erkinlashtirish, islohotlarni chuqurlashtirish, ma‘naviyatimizni yuksaltirish va xalqimizning hayot darajasini oshirish – barcha ishlarimizning mezoni va maqsadidir. T.15. – T.: O‘zbekiston, 2007. – B. 191–192.

Sug'urta munosabatlarining qo'llanish sohalari va sug'urta shartnomasi predmeti doirasining kengayishi bozor munosabatlari sharoitida yanada rivojlanib borayotganligini kuzatish mumkin¹².

Darhaqiqat, mamlakatning iqtisodiy salohiyatini ko'tarishda bevosita moliyaviy xizmatlarning o'рни beqiyos. Bu borada, eng avvalo, moliyaviy xizmatlarning o'z nima degan savolga javob topish kerak.

L.Safarovning fikricha, moliyaviy xizmatlar – moliyaviy vositachilik xizmatlari, asosan, kredit bilan bog'liq munosabatlardir. Bank, investitsiya fondlari, sug'urta, lizing, brokerlik va boshqa moliyaviy vositachilik tashkilotlari xuddi shunday xizmatlar ko'rsatuvchi muassasalar sirasiga kiradi¹³. Boshqa bir elektron manbalarda esa, moliyaviy xizmatlar kredit hisobiga moliyaviy-vositachilik xizmatlarini ko'rsatuvchilar bo'lib, bularga banklar, investitsiya banklari, sug'urta va lizing kompaniyalari kabilar kiradi¹⁴. Bayon etilganlardan xulosa qilish mumkinki, bugungi kunda mamlakatimizning moliyaviy xizmatlar turkumiga nafaqat investitsiya, ko'chmas mulk bilan bog'liq xizmatlar, balki sug'urta xizmatlarini ko'rsatish bilan bog'liq munosabatlar ham kiritilgan.

Xo'sh, "sug'urta"ning o'zi nima? Unga ilmiy adabiyotlarda, tegishli qonunlarda, ayniqsa, chet el mamlakatlari milliy qonunchiligida qanday ta'riflar berilgan? Bu ta'riflar qanchalik darajada sug'urta xizmatlarini ko'rsatish bilan bog'liq munosabatlarni qamrab olgan?

Mazkur atamaga nafaqat huquqshunos, balki iqtisodchi olimlarning asarlarida hamda har bir davlatning milliy qonunchiligida turlicha ta'riflar berilganini ko'rish mumkin. Jumladan, iqtisodiy-huquqiy atamalarning izohli lug'atida "*sug'urta* – sug'urta qildiruvchilar bo'nak vzooslari asosida shakllanadigan sug'urta fondi"¹⁵, deb ta'rif berilgan bo'lsa, iqtisodchi olim

¹² Ergashev A.U. Transport vositalari egalari fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urta shartnomasi. – Toshkent: Falsafa va huquq instituti, 2011. – 224 b.

¹³ Safarov L. "Biznes-Daily" sayti. <http://biznes-daily.uz/ru/istemo1chi/23179-moliyaviy-xizmatlar-korsatish-sohasidagi-islohotlar>.

¹⁴ <https://ru.wikipedia.org/wiki> (12.01.2020 yil).

¹⁵ Iqtisodiy-huquqiy atamalarning izohli lug'ati. – T., 1996-y. – B. 99.

M.Yusupov “*sug‘urta* – bu iqtisodiy kategoriya sifatida manfaatdor tashkilotlar va fuqarolar badallari hisobidan tashkil topgan, maxsus tashkilot (*sug‘urtalovchi*) boshqaruvidagi pul jamg‘armasini yuzaga keltirish va taqsimlash shaklini anglatadi”¹⁶, deb ta’rif bergan.

Mamlakatimizning “*Sug‘urta faoliyati to‘g‘risida*”gi qonuni 3-moddasida “*Sug‘urta – bu muayyan voqea (hodisa) yuz berganda yetkazilgan zararining o‘rmini qoplash, tovonlar va boshqa to‘lovlar to‘lash uchun maqsadli pul jamg‘armalarini tashkil etish hamda ulardan foydalanish bilan bog‘liq bo‘lgan, jismoniy va yuridik shaxslarning manfaatlarini himoya qilishga doir munosabatlar*”¹⁷, deb belgilangan.

Shu o‘rinda, “*sug‘urta*” tushunchasiga berilgan ta’riflardan kelib chiqib, uning ham iqtisodiy, ham yuridik kategoriya sifatida o‘ziga xos quyidagi xususiyatlarini ta’kidlab o‘tish joiz:

Fikrimizcha, har qanday *sug‘urta* hodisasi sodir bo‘lganda *sug‘urtaning* ham iqtisodiy, ham yuridik sohalari bir vaqtda yuzaga keladi. Chunki, *sug‘urtalovchi* *sug‘urta* qildiruvchiga *sug‘urta* hodisasi uchun to‘lab beradigan *sug‘urta* tovonini *sug‘urta* shartnomasida ko‘rsatib o‘tilgan *sug‘urta* mukofotidan shakllantiriladi. Bunday holatda “*sug‘urta shartnomasi*” yuridik munosabat bo‘lsa, amalga oshiriladigan “*arifmetik amallar*” iqtisodiy munosabatdir.

Ayrim elektron manbalarda arifmetik amallar zararni yopiq taqsimlash mazmunida yoritilgan bo‘lib, unga ko‘ra *sug‘urta* fondiga jalb qilingan mablag‘larning qaytarib bo‘lmasligi ko‘rsatib o‘tilgan. Shuningdek, *sug‘urta* fondi uchun har bir shaxsning *sug‘urta* to‘lovlari bitta maqsadda amalga oshiriladi, ya’ni zararining ehtimoliy miqdorini ma’lum bir hududiy miqyosda va ma’lum bir muddatda qoplash. Shu sababli, kutilmagan va noxush hodisalar sodir bo‘lmagan taqdirda *sug‘urta* to‘lovlari miqdori qaytarilmaydi¹⁸, deb ta’kidlanadi.

¹⁶ Yusupov M. Fuqarolik javobgarligini *sug‘urtalash* // Huquq va burch, 2008-yil. –№ 5. – B. 7.

¹⁷ *Izoh*: O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 23-noyabrdagi “*Sug‘urta faoliyati to‘g‘risida*”gi qonuni // Lex/uz.

1. ¹⁸ Портал “Studfiles”, “Страхование в системе финансов российской федерации”.

Ushbu fikrdan bilish mumkinki, sug'urta tashkiloti tadbirkorlikning tavakkalchilik usulini tanlagan. Sug'urta shartnomasi tuzilgan davrda biror-bir sug'urta hodisasi sodir bo'lmashligi sug'urta tashkilotining daromadi, desak hech mubolag'a bo'lmaydi. Bugungi kunda Rossiya Federatsiyasining tajribasiga nazar tashlasak, sug'urtalovchi tashkilotlarga faoliyat bilan shug'ullanish uchun litsenziyani mazkur davlatning Moliya vazirligi¹⁹ berishi belgilangan. Ammo qayta sug'urtalash bilan o'zaro sug'urtalash faoliyatiga litsenziya berish bundan mustasno. Mamlakatimizda ham sug'urtalovchilar va sug'urta brokerlarining sug'urta faoliyatini litsenziyalash²⁰ vakolati Moliya vazirligiga berilgan.

Shu o'rinda, sug'urtaning mohiyati qanday holatda namoyon bo'ladi, degan o'rinli savol tug'iladi. "Investr-pro.ru" nomli elektron manbada²¹ *sug'urtaning mohiyati* tavakkalchilik, ogohlantirish, omonat saqlash, muhofaza va nazorat qilish kabi funksiyalarda namoyon bo'lishi ta'kidlab o'tilgan bo'lsa, "Discovered" nomli elektron manbada²² tavakkalchilik, sug'urta zaxiralarini tashkil qilish va ulardan foydalanish, muhofaza qilish, sarmoya kiritish, xizmat ko'rsatish, nazorat hamda ijtimoiy himoya qilish kabi funksiyalardan iboratligi o'z aksini topgan. Boshqa manbalarda esa sug'urtaning taqsimlovchi, tavakkalchilik, ogohlantirish, omonat saqlash va nazorat qilish kabi funksiyalari ko'rsatib o'tilgan²³.

<https://studfile.net/preview/1474243/page:15>.

¹⁹ www.minfin.ru

²⁰ O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2002-y., 22-son, 180-modda; 2006-y., 20-21-son, 181-modda, 46-47-son, 458-modda; 2007 -y., 21-son, 215-modda; 2008 -y., 26-27-son, 251-modda, 28-son, 270-modda; 2009 -y., 26-son, 299-modda; 2011 -y., 22-23-son, 234-modda; 2012 -y., 6-son, 57-modda, 44-son, 507-modda; 2014 -y., 31-son, 380-modda; 2015 -y., 1-son, 9-modda, 37-son, 487-modda; 2016 -y., 17-son, 176-modda, 52-son, 601-modda; 2017 -y., 13-son, 201-modda; Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 10.10.2017-y., 07/17/3317/0077-son; Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 23.12.2017-y., 10/17/1001/0447-son, 12.01.2018-y., 09/18/16/0549-son, 30.10.2018-y., 09/18/884/2128-son.

²¹ Портал «Investr-pro.ru» Сущность страхования. <https://investr-pro.ru/sushhnost-straxovaniya.html>

²² Портал «Discovered» Сущность страхования. <https://discovered.com.ua/insurance/sushhnost-i-funkcii-straxovaniya>.

2. ²³ Портал «Мега обучалка» Страховая деятельность: понятие, сущность, роль и значение. <https://megaobuchalka.ru/4/11328.html>.

Bundan tashqari, sivilist olimlardan L.I.Reytmanning fikricha²⁴, sug'urtaning mohiyati tavakkalchilik, ogohlantirish, muhofaza qilish hamda nazorat qilish kabi funksiyalarda namoyon bo'ladi, deb e'tirof etgan bo'lsa, L.A.Orlanyuk sug'urtaning mohiyatini tavakkalchilik va ogohlantirish kabi funksiyalarda namoyon bo'lishini²⁵, M.S.Melnikova esa sug'urtani amalga oshirish uchun tavakkalchilik, ogohlantirish va nazorat funksiyalaridan foydalanish kerakligini²⁶ ta'kidlaydi.

Yuqoridagi fikr va mulohazalardan kelib chiqib, sug'urta xizmatlari ko'rsatuvchi sug'urta tashkilotlarining faoliyatini yanada takomillashtirish maqsadida "Sug'urta faoliyati to'g'risida"gi qonunning 3-moddasi uchinchi xatboshisi mazmuniga "*sug'urta tavakkalchiligi; sug'urta zaxiralarini tashkil qilish va ulardan foydalanish; sug'urta sohasidagi iste'molchilarni muhofaza qilish; sarmoya kiritish; sug'urta qildiruvchilarga xizmat qilish; nazorat hamda ijtimoiy himoya qilish*" kabi tushunchalarni quyidagi asoslarga ko'ra kiritish maqsadga muvofiq hisoblanadi:

birinchidan, sug'urta yuridik kategoriya sifatida fuqarolik-huquqiy munosabatlarning bir turi hisoblanadi. Zero, Fuqarolik kodeksida sug'urtaga alohida bob ajratilganligi, shuningdek, "Sug'urta faoliyati to'g'risida"gi qonunning qabul qilinganligi bejiz emas. Bundan tashqari, har qanday fuqarolik huquqining subyekti sug'urtaga oid munosabatlarda ishtirok etishi uchun Fuqarolik kodeksining qoidalari bilan tartibga solinadigan shartnomalar tuzishi lozim. Ushbu shartnomalarning bandlari esa sug'urtalovchining funksiyalarini aniq ko'rsatish orqali sug'urtaning mohiyatini yoritishga xizmat qiladi;

ikkinchidan, sug'urta shartnomasini tuzish davrida sug'urtalovchilar tomonidan sug'urta funksiyalarini turlicha talqin qilinishini, shuningdek, sug'urta

²⁴ Страховое дело. Учебник под ред. Рейтмана Л.И. М.: Банковский и биржевой научно-консультационный центр, 1992, С. 17.

²⁵ Вопросы сущности и функций финансов в системе производственных отношений социализма. Сб. научн. трудов/ М.: МФИ, 1988, С. 89-90.

²⁶ Мельникова М.С. К вопросу о функциях страхования, Вестник Удмуртского университета, № 3, 2002, С. 224.

shartnomasining bandlarida sug'urtalovchining funksiyalari aniq va ravon ko'rsatilishini, sug'urtalovchi bilan sug'urta qildiruvchilar o'rtasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan sug'urta xizmati bilan bog'liq turli ko'rinishdagi nizoli ishlarning oldini olishga xizmat qiladi.

Yuqoridagi fikrlardan bilish mumkinki, bugungi kunda mamlakatimizning moliyaviy xizmatlar bozorida nafaqat sug'urta xizmati, balki investitsiya, ko'chmas mulk bilan ishlash va boshqa xizmat turlari ham kiritilganligi hech kimga sir emas.

Ushbu moliyaviy xizmatlar ko'rsatish sohasida iste'molchilarning huquqlarini himoya qilishda jamoatchilik nazoratini amalga oshirish uchun Vazirlar Mahkamasining 2002-yil 28-noyabrdagi "Iste'molchilar huquqlarini himoya qilishda jamoatchilik ishtirokini kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 414-son qarori asosida Iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish federatsiyasida moliyaviy xizmatlar sohasida iste'molchilar huquqlarini himoya qilish bo'limi tashkil etilgan. Bu esa jismoniy va yuridik shaxslarning turli ko'rinishdagi norozichiliklarining oldini olishga xizmat qilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi davlat statistika agentligining rasmiy ma'lumotlari²⁷ asosida mamlakatimizda iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalarning 2020-2022-yillar holatini tahlil qilish maqsadga muvofiqdir. Jumladan, 2020-yil holatiga ko'ra:

²⁷ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi davlat statistika agentligining 2020-yil 8-yanvardagi chiqish raqami 01/2-02-17/2-7-son bilan qayd etilgan "Sug'urta tashkilotlari faoliyatining asosiy ko'rsatkichlari" nomli ma'lumotnomasining birinchi ilovasi.

2021-yil holatiga ko'ra esa:

2022-yil holatiga ko'ra:

Yuqorida ko'rsatib o'tilgan uch yillik statistik ko'rsatkichlarning tahlilidan shu holat ayon bo'lmoqdaki, bugungi kunda mamlakatimizda iqtisodiy faoliyat turi bo'yicha asosiy kapitalga eng ko'p *investitsiya* kiritgan xizmat turi **"tashish va saqlash"** bo'lib, uning qiyosiy tahlili quyidagicha:

Mamlakatimiz iqtisodiy salohiyatining o'sishiga salbiy ta'sir ko'rsatib, eng kam *investitsiya* kiritgan xizmat "*moliya va sug'urta faoliyati*" bo'lib, quyidagi qiyosiy jadvalda ko'rishimiz mumkin.

Yuqoridagi tahlillardan kelib chiqib, mamlakatimiz xizmatlar bozorida *moliyaviy xizmatlar* va *sug'urta xizmatlarini* ham *hududlar kesimida*, ham orttirilgan *pul daromadlari hajmida* tahlil etish maqsadga muvofiqdir. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasining ma'lumotnomasiga²⁸ ko'ra, 2020, 2021 va 2022-yillar mobaynida respublika miqyosida orttirilgan pul daromadlarining hududlar kesimida tahlil etilganda quyidagi ko'rsatkichlarini kuzatish mumkin. Jumladan:

mlrd. so'm²⁹ hisobida:

Hudud	MOLIYAVIY XIZMATLAR
-------	---------------------

²⁸ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi davlat statistika agentligining 2023-yil 16-fevraldagi chiqish raqami 01/3-02-16/2-56-son bilan qayd etilgan "Sug'urta tashkilotlari faoliyatining asosiy ko'rsatkichlari" nomli ma'lumotnomasi.

²⁹ O'sha manba.

nomlari	2020-yil		2021-yil		2022-yil	
	H ajmi, mlrd. so'm	C 'sish sur'at i foiz	Haj mi, mlrd. so'm	O 'sish sur'ati foiz	H ajmi, mlrd. so'm	O' sish sur'ati foiz
O'zbekiston Respublikasi bo'yicha	45 783	1 25,6	597 33,3	1 28	8 0431	12 9,3
Qoraqalpog'i ston Respublikasi	1 287,9	1 25,5	1 69 2,1	1 29,2	2 228,7	12 9
Andijon	2 209,5	1 22	2 95 5	1 31,8	3 593	11 8,9
Buxoro	1 633,5	1 40,6	208 6,4	1 25,5	3 119,8	14 6,2
Jizzax	1 239,2	1 25,2	152 8,5	1 21,8	2 111,5	13 4,6
Qashqadaryo	1 664,7	1 36	207 2,9	1 22,2	2 676,6	12 6,3
Navoiy	1 242	1 24,3	159 8	1 26,4	1 939,3	11 8,7
Namangan	1 489	1 26,9	190 9,6	1 26,1	2 472,5	12 6,6
Samarqand	2 123,6	1 24	261 3,2	1 20,7	3 585,6	13 4,1
Surxondaryo	1 556,8	1 26,1	204 5,3	1 28,8	2 650,2	12 6,6
Sirdaryo	9 91	1 47	134 9,1	1 33,4	1 598	11 5,8

Toshkent v.	2	1	267	1	3	12
	290,3	31,5	5,2	14,5	473,6	8,6
Farg'ona	2	1	307	1	4	15
	308,6	21,7	7,1	30,6	738,8	0,5
Xorazm	1	1	167	1	2	12
	272,3	24,7	1,1	28,7	176,5	7,4
Toshkent sh.	2	1	324	1	4	12
	4474,6	23,6	59,8	30,1	4066,9	8,2

Yuqoridagi statistik jadvaldan shu holat ayon bo'lmog'daki, mamlakatimizda moliyaviy xizmatlar bozorida ko'rsatkichlar soni yildan-yilga ortib bormoqda. Ammo, shu o'rinda ushbu moliyaviy xizmatlarda sug'urta xizmatlarining ulushi qanday, degan o'rinli savol tug'iladi. Buning uchun biz O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi tomonidan taqdim etilgan sug'urta xizmatlar bozorida real statistik ko'rsatkichlar aks ettirilgan jadval bilan tanishib chiqishimiz maqsadga muvofiqdir. Jumladan:

mlrd so'm hisobida³⁰

Hududlar	SUG'URTALASH XIZMATLARI					
	2020-yil		2021-yil		2022-yil	
	H	O	H	O	H	O'
	ajmi,	'sish	ajmi,	'sish	ajmi,	sish
	mlrd.	sur'ati	mlrd.	sur'ati	mlrd.	sur'ati
	so'm	foiz	so'm	foiz	so'm	foiz
O'zbekiston Respublikasi	2	9	3	1	5	16
	168,7	7,5	576,7	61,7	852,9	3,6

³⁰ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi davlat statistika agentligining 2023-yil 16-fevraldagi chiqish raqami 01/3-02-16/2-56-son bilan qayd etilgan "Sug'urta tashkilotlari faoliyatining asosiy ko'rsatkichlari" nomli ma'lumotnomasi.

Qoraqalpog'iston Respublikasi	5 7	1 18,5	1 60,5	2 76,8	2 58,6	16 1,1
Andijon	8 0,9	1 01,6	1 37,7	1 67,2	1 59,1	11 5,5
Buxoro	8 5,6	1 08,9	1 10,3	1 26,5	1 65,9	15 0,4
Jizzax	5 2,5	8 5,5	5 9,7	1 12,2	7 0,7	11 8,5
Qashqadaryo	7 1,8	9 5,6	1 18,6	1 62,1	1 66,8	14 0,6
Navoiy	7 4,1	1 10	9 6,5	1 27,9	1 29,4	13 4,2
Namangan	9 1,5	9 3,9	1 19,7	1 28,5	1 57,7	13 1,8
Samarqand	9 0	1 13,1	1 14	1 24,2	1 44,8	12 7
Surxondaryo	5 7,8	8 5,9	7 0,9	1 20,2	7 8,8	11 1,2
Sirdaryo	4 7,2	1 06	5 5,1	1 14,4	7 0	12 7
Toshkent v.	1 73	1 05	1 39,9	7 9,2	1 65,7	11 8,5
Farg'ona	1 10,4	9 7	1 58,9	1 41	1 83,9	11 5,7
Xorazm	6 6,7	9 4,9	8 6	1 26,4	1 48,8	17 3
Toshkent sh.	1 110,1	9 4,1	2 148,8	1 89,7	3 952,6	18 3,9

Yuqorida ko'rsatib o'tilgan moliyaviy xizmatlar bozoridagi statistik ko'rsatkichlar bilan sug'urta xizmatlar bozoridagi statistik ko'rsatkichlarni qiyosiy tahlil etib, sug'urta xizmatlarining moliyaviy xizmatlardagi ulushini hududlar kesimida tahlil etish tadqiqot ishimizni yanada boyitishga xizmat qiladi. Jumladan:

foiz

Hududlar	Moliyaviy xizmatlarda sug'urta xizmatlarining ulushi (tahliliy ko'rsatkichlar)		
	2020-yil	2021-yil	2022-yil
	Ulushi foiz	Ulushi foiz	Ulushi foiz
O'zbekiston Respublikasi	4,7	6	7,2
Qoraqalpog'i ston Respublikasi	4,4	9,4	11,6
Andijon	3,6	4,6	4,4
Buxoro	5,2	5,2	5,3
Jizzax	4,2	3,9	3,3
Qashqadaryo	4,3	5,7	6,2
Navoiy	5,9	6	6,6
Namangan	6,1	6,2	6,3
Samarqand	4,2	4,3	3,2
Surxondaryo	3,7	3,4	2,9
Sirdaryo	4,7	4	4,3
Toshkent v.	7,5	5,2	4,7
Farg'ona	4,7	5,1	3,8
Xorazm	5,2	5,1	6,8
Toshkent sh.	4,5	6,6	8,9

Yuqorida “*iqtisodiy faoliyat turi bo'yicha asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar*” va xizmatlar bozoridagi “*moliyaviy xizmatlar*” va “*sug'urta xizmatlari*”ning qiyosiy statistik jadvallardan ko'rishimiz mumkinki, 2020, 2021 va 2022-yillarda moliyaviy xizmatlar bozorida sug'urta xizmatining o'rtacha ulushi 6 foizni tashkil etgan. Bu ko'rsatkich esa, moliyaviy xizmatlar tizimida juda past natija ekanligidan dalolat beradi. Shu o'rinda, mamlakatimiz Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev tomonidan 2019-yil 2-avgustda qabul qilingan “O'zbekiston Respublikasining sug'urta bozorini isloh qilish va uning jadal rivojlanishini ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida”gi 4412-son qaror asosida mamlakatimizda sug'urta institutini yanada takomillashtirish quyidagi ustuvor yo'nalishlarda amalga oshirilishi maqsadga muvofiq:

- 1) sug'urta sohasidagi normativ-huquqiy bazani takomillashtirish;
- 2) sug'urta faoliyatini tartibga solish tizimini institutsional rivojlantirish;
- 3) sug'urta bozori infratuzilmasini rivojlantirish va kengaytirish;
- 4) sug'urta bozori professional ishtirokchilarining kapitallashtirish darajasini, to'lov qobiliyati va moliyaviy barqarorligini oshirish;
- 5) sug'urta xizmatlarining iste'molchilari va sug'urta faoliyatining boshqa subyektlari huquqlarini himoya qilishni kuchaytirish, sug'urtani ommalashtirish va sug'urta madaniyatini rivojlantirish;
- 6) sug'urta xizmatlari hajmi, ko'lamini kengaytirish va sug'urta xizmatlari sifatini oshirish;
- 7) sug'urta faoliyatini tashkil etish va tartibga solish sohasida zamonaviy axborot texnologiyalaridan keng foydalanish;
- 8) sug'urta bozori mutaxassislarini tayyorlash, qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimini takomillashtirish.

Yuqorida keltirilgan islohotlarning yo'nalishlarda amalga oshirilishi:

birinchidan, “O‘zbekiston Respublikasining sug‘urta bozorini isloh qilish va uning jadal rivojlanishini ta’minlash chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 4412-son qaror asosida ishlab chiqilgan 20192020-yillarda O‘zbekiston Respublikasining sug‘urta bozorini jadal rivojlantirish bo‘yicha “Yo‘l xaritasi”da belgilangan vazifalar ijrosini ta’minlashga;

ikkinchidan, sug‘urta sohasida normativ-huquqiy bazani takomillashtirish, shu jumladan xalqaro tashkilotlarning standartlari va tavsiyalarini hamda ushbu sohadagi eng yaxshi jahon tajribalarini izchil joriy etishga, shuningdek, tartibga solish va sug‘urta bozorining ishonchliligi va barqarorligini ta’minlashga qaratilgan sug‘urta faoliyatini tartibga solish tizimini institutsional rivojlantirishga;

uchinchidan, sug‘urta bozori professional ishtirokchilarining kapitallashuv darajasini, to‘lov qobiliyati va moliyaviy barqarorligini oshirish, ularning aktivlari sifatini yaxshilash, shuningdek, sug‘urtalovchilarning investitsiya faoliyatini rivojlantirish, shuningdek, sug‘urta brokerlari faoliyatini faollashtirish, sug‘urta agentlarining ishlash tizimini takomillashtirishga hamda mamlakatimizda sug‘urta bozori professional ishtirokchilarining rolini oshirish orqali sug‘urta bozori infratuzilmasini rivojlantirish va kengaytirishga;

to‘rtinchidan, sug‘urta xizmatlari iste’molchilari va sug‘urta faoliyatining boshqa subyektlari huquqlari himoyasini kuchaytirishga, aholining sug‘urta savodxonligini va sug‘urtaga bo‘lgan ishonchini oshirishga, shuningdek, sug‘urta bozorining ochiqligi va shaffofligini ta’minlashga xizmat qiladi.

Shu o‘rinda, sug‘urtalovchilar va sug‘urta brokerlarini davlat ro‘yxatidan qayta o‘tkazishda davlat bojini to‘lash tizimini takomillashtirish masalasi haqida so‘z yuritish maqsadga muvofiqdir. Qonunchilikda bu borada faqat davlat ro‘yxatidan o‘tkazishda davlat bojini to‘lash nazarda tutilganligini ta’kidlash joiz.

Ma’lumki, mamlakatimizda sug‘urta xizmatlarining raqobat bozorini yanada shakllantirish, sug‘urta faoliyatining zamonaviy turlarini rivojlantirish va sifatini oshirish, sug‘urtalovchilarning kapitallashuv darajasini ko‘paytirish va moliyaviy barqarorligini ta’minlash, ularning mintaqaviy tarmoqlarini kengaytirish va

investitsion jarayonlardagi ishtirokini rag'batlantirish, shuningdek sug'urtalashni tartibga solish usullarini takomillashtirish hamda sug'urta xizmatlari iste'molchilarining huquqlarini samarali himoya qilishni ta'minlash borasida qabul qilinayotgan qonun hujjatlari amalda faoliyat yuritib kelayotgan sug'urtalovchilar va sug'urta brokerlarini davlat ro'yxatidan qayta o'tkazishni taqozo etadi.

Nazarimizda, sug'urtalovchilar va sug'urta brokerlari qayta davlat ro'yxatidan o'tkazilganda bazaviy hisoblash miqdori (BHM)ning 4 baravari miqdorida davlat boji to'lanishini "Davlat boji to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi qonunining ilovasi bo'lgan "Davlat boji stavkalarining miqdorlari"ga o'zgartishlar kiritish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, moliyaviy xizmatlar tizimida sug'urta instituti dolzarb ahamiyatga ega bo'lib, ayni paytda ushbu tushunchaga nisbatan konseptual yondashuvni rivojlantirish, shu bilan birga, ushbu tushuncha bilan bog'liq ham yuridik, ham iqtisodiy kategoriyalarni ijtimoiy hayotda to'laqonli aks ettirishga qaratilgan islohotlarni izchil amalga oshirish dolzarb ahamiyat kasb etadi.